

TRANSDUTORES INTELIGENTES NA ÁREA NAVAL

[Área do Conhecimento, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 01/12/2023](#)

SMART TRANSDUCERS IN THE NAVAL AREA

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10246986

Igor da Silva Monteiro Lima¹

Resumo

Transdutores inteligentes na área naval representam uma inovação promissora, visando otimizar operações, aumentar a eficiência e contribuir para a segurança marítima. Este estudo explora a aplicação desses dispositivos em um ambiente desafiador, analisando seu potencial impacto na indústria naval. Os objetivos são compreender como os transdutores inteligentes podem aprimorar a eficiência operacional e a segurança nas operações marítimas. A pesquisa emprega métodos de análise de dados e revisão bibliográfica para abordar as preocupações e incertezas previamente identificadas na literatura. Os resultados destacam a adaptabilidade desses transdutores às variáveis ambientais e sua capacidade de fornecer informações em tempo real, contribuindo para a tomada de decisões mais eficaz. As conclusões apontam para a relevância prática e teórica desse avanço tecnológico na indústria naval,

oferecendo perspectivas significativas para o futuro da navegação marítima.

Palavras-chave: Transdutores inteligentes. Indústria naval. Eficiência operacional.

1. INTRODUÇÃO

Na era contemporânea, a inovação tecnológica tem desempenhado um papel fundamental na evolução de diversas áreas, e a indústria naval não é exceção. Nesse cenário, a implementação de transdutores inteligentes surge como uma promissora fronteira de pesquisa, trazendo consigo a capacidade de transformar a forma como interagimos com os sistemas navais. Este estudo propõe-se a explorar e compreender a aplicação de transdutores inteligentes na área naval, destacando seu potencial para otimizar operações, aumentar a eficiência e contribuir para a segurança marítima.

Para embasar nossa pesquisa, foi imperativo analisar estudos anteriores na área. Investigações recentes, como a dos autores Gitahy (2017) e Castro (2018), evidenciam a crescente importância de avanços tecnológicos na indústria naval, destacando a necessidade de soluções inovadoras para superar desafios complexos. No entanto, diante da vastidão do oceano e da diversidade de condições ambientais, as preocupações e incertezas persistem. Transdutores inteligentes surgem como uma resposta promissora, oferecendo a capacidade de adaptação em tempo real às variáveis do ambiente marinho.

Diante desse contexto, o problema que orienta esta pesquisa é: Como a implementação de transdutores inteligentes na área naval pode proporcionar avanços significativos em termos de eficiência operacional, segurança e sustentabilidade? Este questionamento, delimitado pela complexidade do ambiente marinho, busca não apenas obter novos conhecimentos, mas também promover uma reflexão sobre a vivência prática do pesquisador e sua aplicabilidade social.

Assim, a justificativa para esta pesquisa reside na necessidade premente de explorar e compreender a potencial revolução que os transdutores inteligentes podem trazer para a indústria naval. Ao abordar esse problema, visamos não apenas preencher lacunas no conhecimento existente, mas também oferecer insights valiosos que possam impactar positivamente a forma como as atividades marítimas são conduzidas. A relevância teórica e prática dessa pesquisa é evidenciada pela possibilidade de contribuir para a eficiência operacional, a segurança das operações navais e, conseqüentemente, para o avanço tecnológico em uma das áreas mais desafiadoras e estratégicas do cenário global.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Conceitos fundamentais de transdutores na engenharia naval

Os transdutores desempenham um papel essencial na engenharia naval, sendo dispositivos fundamentais para a conversão de diferentes formas de energia. Na sua essência, esses dispositivos têm a capacidade de transformar um tipo de energia em outro, desempenhando um papel crucial em diversas aplicações navais (OLIVEIRA, 2019).

Em ambientes marinhos, os transdutores são frequentemente utilizados para converter energia elétrica em energia mecânica, como no caso dos transdutores piezoelétricos, que transformam sinais elétricos em vibrações mecânicas. Essa tecnologia é empregada em sonares navais, permitindo a detecção de objetos subaquáticos por meio da emissão e recepção de ondas sonoras (CAMERINI, 2012).

Além disso, transdutores acústicos são amplamente utilizados para comunicação submarina. Esses dispositivos convertem sinais elétricos em ondas sonoras que podem percorrer grandes distâncias na água, possibilitando a transmissão de dados e comunicação eficiente entre embarcações e submarinos.

Na área da energia renovável, transdutores hidrocínéticos desempenham um papel crucial na geração de eletricidade a partir do movimento das correntes marinhas. Ao converter a energia cinética das correntes em eletricidade, esses dispositivos contribuem para a busca de fontes mais sustentáveis e limpas de energia na indústria naval (FIGUEREDO, AIUB, 2016).

Portanto, compreender os conceitos fundamentais dos transdutores na engenharia naval é essencial para o desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias marítimas. Seja na detecção de objetos subaquáticos, na comunicação submarina ou na geração de energia renovável, os transdutores desempenham um papel vital no avanço contínuo da engenharia naval.

2.2 Evolução histórica dos transdutores na indústria naval

A evolução dos transdutores na indústria naval ao longo da história reflete o constante avanço tecnológico e a busca por soluções mais eficientes e inovadoras. Desde os primórdios da navegação, a necessidade de detectar obstáculos subaquáticos e se comunicar de maneira eficaz impulsionou o desenvolvimento desses dispositivos.

Nos primeiros dias, a sonarização rudimentar era alcançada por meio de métodos simples, como a utilização de vara de bambu inserida na água para detectar objetos submersos. No entanto, o verdadeiro marco na evolução dos transdutores navais ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a tecnologia sonar foi massivamente empregada para a detecção de submarinos inimigos. A introdução de transdutores piezoelétricos nessa época foi crucial, permitindo a conversão eficiente de sinais elétricos em ondas sonoras e vice-versa (GITAHY, 2017).

Com o passar das décadas, os transdutores na indústria naval evoluíram para atender a uma variedade de aplicações. Na era moderna, a miniaturização e a sofisticação desses dispositivos permitiram avanços significativos em sistemas de sonar, comunicação submarina e

mapeamento do fundo do mar. Transdutores acústicos específicos foram desenvolvidos para atender às demandas específicas de cada aplicação, desde a exploração marinha até a pesquisa científica (SOUZA; MARTINS, 2014).

De acordo com Dorf, & Bishop (2013), a crescente conscientização ambiental também impulsionou o desenvolvimento de transdutores para a geração de energia a partir de fontes renováveis, como correntes oceânicas. Essa diversificação de aplicações destaca a adaptabilidade e importância contínua dos transdutores na indústria naval contemporânea.

No cenário contemporâneo, os transdutores na indústria naval continuam a evoluir, impulsionados por avanços em materiais, eletrônica e design. A miniaturização e a melhoria da eficiência energética tornaram possível integrar transdutores mais sofisticados em sistemas compactos e de alta performance. A introdução de tecnologias como transdutores multifeixe e de matriz ofereceu uma capacidade de imagem mais detalhada e uma cobertura mais ampla em aplicações de mapeamento e detecção (GITAHY, 2017).

Ainda conforme Dorf, & Bishop (2013), a crescente dependência da conectividade e automação na navegação também influenciou a evolução dos transdutores. Sistemas integrados de comunicação submarina, que utilizam transdutores acústicos avançados, permitem a transmissão eficiente de dados em ambientes aquáticos desafiadores. Essa comunicação submarina tem aplicações diversas, desde operações militares até exploração científica e monitoramento ambiental.

A busca por fontes de energia mais sustentáveis levou ao desenvolvimento de transdutores específicos para a captura de energia das correntes marinhas e das ondas. Esses dispositivos, muitas vezes parte de sistemas de energia oceânica, convertem as forças naturais do

oceano em eletricidade, contribuindo para a diversificação das fontes de energia na indústria naval (ABATI, 2016).

À medida que a indústria naval avança em direção a um futuro mais tecnologicamente avançado, os transdutores continuarão a desempenhar um papel central na pesquisa, exploração e operações marítimas (GITAHY, 2017). Seja na busca por inovações em sistemas de sonar, na otimização de comunicações subaquáticas ou na geração sustentável de energia, a evolução constante dos transdutores reflete o compromisso contínuo da indústria naval com a excelência e a adaptação às demandas do ambiente marinho em constante mudança.

Portanto, a evolução histórica dos transdutores na indústria naval testemunha uma jornada impressionante, desde métodos primitivos até tecnologias de ponta. O constante aprimoramento desses dispositivos não apenas impulsionou as capacidades operacionais das embarcações, mas também abriu portas para inovações que moldaram o curso da engenharia naval ao longo do tempo.

2.3 Sensores avançados e tecnologias de medição naval

Sensores avançados e tecnologias de medição desempenham um papel vital na indústria naval, impulsionando a eficiência operacional, a segurança marítima e a exploração submarina. Ao longo do tempo, essas inovações têm transformado a forma como as embarcações navegam e interagem com os ambientes aquáticos (SILVA, 2016).

Em embarcações modernas, sensores avançados desempenham um papel crucial na navegação autônoma e na prevenção de colisões. Sistemas de radar, lidar e câmeras de visão computacional proporcionam uma visão abrangente do ambiente marinho, permitindo a detecção antecipada de obstáculos e a navegação precisa mesmo em condições adversas (CASTRO, 2018).

De acordo com Silva (2016), a tecnologia sonar é outra peça-chave no arsenal de sensores navais. Desde os avançados sonares de varredura lateral até os sistemas multifeixe, esses dispositivos oferecem capacidades de mapeamento subaquático detalhado, sendo essenciais para a exploração oceânica, a localização de objetos submersos e a detecção de submarinos.

Sensores de monitoramento ambiental desempenham um papel fundamental na preservação dos ecossistemas marinhos. Sensores de qualidade da água, por exemplo, possibilitam a avaliação precisa dos níveis de salinidade, temperatura e poluentes, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos marinhos e a proteção da biodiversidade (KAMIENSKI, 2016).

A inovação também se estende à área de energia naval, onde sensores estão integrados a sistemas de propulsão mais eficientes e sustentáveis. Sensores de performance de casco, por exemplo, monitoram constantemente a eficiência do navio, otimizando o consumo de combustível e reduzindo o impacto ambiental.

À medida que a indústria naval abraça cada vez mais a revolução tecnológica, sensores avançados e tecnologias de medição continuam a desempenhar um papel central (CASTRO, 2018). Essas inovações não apenas elevam o padrão de segurança e eficiência, mas também impulsionam a capacidade da humanidade de explorar os vastos e misteriosos horizontes dos oceanos com precisão e responsabilidade

2.4 Inteligência artificial e machine learning aplicados aos transdutores

A aplicação de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) aos transdutores representa uma revolução na forma como esses dispositivos operam e interagem com o ambiente marinho. Essas tecnologias avançadas não apenas aprimoram a eficiência dos transdutores, mas

também expandem significativamente suas capacidades em diversas aplicações na indústria naval (GÉRON, 2017).

Em sistemas de sonar, a integração de IA e ML permite uma interpretação mais sofisticada dos dados captados pelos transdutores. Algoritmos inteligentes podem analisar padrões complexos, identificar alvos específicos e até mesmo aprender com experiências anteriores, aprimorando a capacidade de detecção e classificação de objetos subaquáticos (PETITE et al., 2017).

Na área de comunicação submarina, a IA desempenha um papel crucial na otimização da transmissão de dados. Algoritmos de ML podem ajustar dinamicamente os parâmetros de comunicação com base nas condições do ambiente, garantindo uma comunicação eficiente mesmo em ambientes desafiadores, onde a propagação de ondas acústicas pode variar (ZHANG et al., 2018).

No campo da geração de energia, algoritmos de aprendizado de máquina podem ser aplicados para otimizar o desempenho de transdutores utilizados em sistemas de aproveitamento de energia oceânica (ZHANG et al., 2018). Esses algoritmos podem adaptar o funcionamento dos transdutores às variações nas correntes marinhas, maximizando a eficiência na conversão de energia mecânica em eletricidade.

A aplicação de IA e ML também se estende à manutenção preditiva de transdutores. Sistemas inteligentes podem analisar dados operacionais em tempo real, identificando padrões que indicam possíveis falhas iminentes. Isso permite a realização de intervenções proativas, reduzindo o tempo de inatividade e prolongando a vida útil dos dispositivos (PETITE et al., 2017).

Assim, a fusão de inteligência artificial e machine learning com transdutores na indústria naval abre novas fronteiras de eficiência, adaptabilidade e desempenho. À medida que essas tecnologias continuam a evoluir, a capacidade dos transdutores de responder

dinamicamente às demandas do ambiente marinho promete transformar radicalmente a forma como exploramos e interagimos com os vastos oceanos.

2.5 Integração de sistemas e comunicação em tempo real

A integração de sistemas e a comunicação em tempo real desempenham um papel central na moderna engenharia naval, impulsionando a eficiência operacional e a segurança das embarcações. A capacidade de conectar e coordenar diversos sistemas a bordo, aliada à comunicação instantânea, redefine a forma como as operações marítimas são conduzidas.

A integração de sistemas abrange desde a interconexão de sensores avançados até a sincronização de sistemas de propulsão e controle de navegação. Essa abordagem holística permite que diferentes componentes operem de maneira coesa, otimizando o desempenho geral da embarcação. Sistemas de monitoramento centralizados oferecem uma visão unificada, permitindo que a tripulação tenha controle total sobre as operações e responda rapidamente a mudanças nas condições ambientais ou exigências da missão (GARROCHO, 2022).

A comunicação em tempo real, por sua vez, é essencial para garantir a coordenação eficiente entre as partes envolvidas, tanto a bordo quanto em terra. Sistemas de comunicação avançados possibilitam a troca instantânea de dados, voz e vídeo, facilitando a tomada de decisões rápidas e precisas. Isso é especialmente crucial em situações de emergência, onde a comunicação eficiente pode ser determinante para a segurança da tripulação e da embarcação (NAKAGAWA et al., 2021).

A integração de sistemas e a comunicação em tempo real são fundamentais para a implementação bem-sucedida de tecnologias como a navegação autônoma. Sistemas de inteligência artificial e machine learning, conectados em tempo real aos sensores e aos sistemas de

controle, capacitam as embarcações a tomar decisões autônomas adaptativas, levando a uma navegação mais segura e eficiente.

Além disso, a conectividade em tempo real tem implicações significativas na manutenção preditiva. Sensores integrados podem monitorar constantemente o estado dos sistemas, enviando dados em tempo real para sistemas de análise que identificam possíveis problemas antes que se tornem críticos. Isso permite a realização de manutenção proativa, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a confiabilidade operacional (NGUYEN; ALI, 2019).

Em síntese, a integração de sistemas e a comunicação em tempo real representam a espinha dorsal da moderna engenharia naval. Essas abordagens não apenas elevam os padrões de eficiência e segurança, mas também pavimentam o caminho para a próxima era da navegação, onde a conectividade instantânea e a automação inteligente convergem para redefinir os limites da exploração e operação marítima.

3.METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem mista, combinando elementos de pesquisa exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória buscou compreender as capacidades emergentes dos transdutores inteligentes na área naval, enquanto a pesquisa descritiva buscou fornecer uma análise aprofundada do impacto desses dispositivos.

A população-alvo consistiu na análise de embasamentos de pesquisas de profissionais da área naval, engenheiros especializados em sistemas submarinos e pesquisadores ativos em tecnologias marítimas.

Utilizou-se uma amostragem estratificada para garantir representatividade. Os estratos incluíram estudos de profissionais militares, engenheiros de pesquisa e desenvolvimento e acadêmicos. A amostra foi selecionada proporcionalmente, considerando a distribuição relativa desses estratos na população.

A coleta de dados envolveu análises documentais de relatórios técnicos, artigos científicos e documentos oficiais relacionados à implementação de transdutores inteligentes em contextos navais. Foi conduzida uma revisão bibliográfica para embasar a elaboração dos instrumentos de coleta de dados.

A análise quantitativa dos dados coletados por meio da revisão bibliográfica foi realizada utilizando software, enquanto a análise qualitativa foi conduzida por meio de técnicas de codificação temática. A triangulação de dados provenientes de múltiplas fontes fortaleceu a validade dos resultados.

4.RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Nesta pesquisa pode-se destacar a relevância e o potencial significativo dos transdutores inteligentes na área naval. Ao analisar as capacidades desses dispositivos, observou-se uma melhoria substancial na eficiência operacional e no desempenho dos sistemas navais.

Uma das principais descobertas é a capacidade dos transdutores inteligentes em otimizar a coleta de dados acústicos subaquáticos. Isso se traduz em uma maior precisão na detecção de alvos submarinos, fornecendo uma vantagem estratégica crucial para as operações navais. Além disso, a capacidade de adaptação desses transdutores às condições variáveis do ambiente marinho se mostrou fundamental, garantindo um desempenho consistente em diversas situações (ZHANG et al., 2018; GARROCHO, 2022).

Veja um exemplo de transdutores inteligentes em otimizar a coleta de dados acústicos subaquáticos.

Figura 1 – GPS náutico Raymarine Element 7s Transdutor e carta náutica

Fonte: barconovo

Produzido pela Raymarine com materiais de alta qualidade, a série de visores de navegação Element 7S rapidamente se tornará seu companheiro de cruzeiro de confiança. Equipado com um processador quad-core oferecendo desempenho responsivo e os visores da Element para todos os climas e luz solar, este GPS com Carta Náutica fornecerá dados de navegação e gráficos em cores lindas, dando você a liberdade de aproveitar as águas abertas (selecione seu destino e deixe o rápido e preciso GPS de 10 Hz da Element liderar o caminho). O sistema operacional LightHouse Sport simples e direto permite que você navegue com confiança, e uma vez em andamento, o Element 7S irá mantê-lo no

curso com uma lista inteligente de recursos amigáveis ao usuário, como sobreposições de alvos AIS, integração com piloto automático e telas de instrumentos de navegação.

No que diz respeito à manutenção preventiva, os resultados indicam que os transdutores inteligentes contribuem significativamente para a redução dos custos operacionais. A capacidade de autodiagnóstico e a previsão de falhas permitem uma intervenção proativa, evitando paralisações não programadas e prolongando a vida útil dos equipamentos (GÉRON, 2017; GARROCHO, 2022).

Existe a necessidade de uma integração mais ampla desses transdutores em projetos navais futuros. A implementação generalizada dessas tecnologias pode resultar em ganhos substanciais em termos de eficiência, confiabilidade e desempenho operacional.

Entretanto, é crucial abordar desafios, como questões de segurança cibernética e a necessidade de padrões de interoperabilidade, para garantir o uso efetivo e seguro desses transdutores inteligentes na área naval. Essa pesquisa oferece uma base sólida para futuros desenvolvimentos e aprimoramentos na implementação de transdutores inteligentes, consolidando seu papel como componentes essenciais no cenário naval moderno.

5. CONCLUSÃO

Em síntese, os resultados desta pesquisa evidenciam de maneira incontestável o impacto positivo dos transdutores inteligentes na área naval. A capacidade desses dispositivos em aprimorar a coleta de dados acústicos, proporcionando maior precisão na detecção de alvos submarinos, representa um avanço significativo para as operações navais.

A implementação bem-sucedida desses transdutores não apenas otimiza a eficiência operacional, mas também contribui para a redução de custos por meio da prevenção de falhas e da manutenção proativa. A

adaptabilidade desses dispositivos às complexidades do ambiente marinho destaca sua versatilidade e aplicabilidade em uma variedade de cenários operacionais.

No entanto, à medida que vislumbramos um futuro onde os transdutores inteligentes se tornam componentes padrão na arquitetura naval, é imperativo abordar desafios críticos, como segurança cibernética e interoperabilidade. A superação desses obstáculos garantirá a eficácia contínua dessas tecnologias inovadoras.

Em última análise, esta pesquisa não apenas valida a viabilidade e eficácia dos transdutores inteligentes na área naval, mas também lança as bases para pesquisas subsequentes e implementações práticas. Ao incorporar essas tecnologias de forma estratégica, é possível transformar significativamente a paisagem naval, proporcionando vantagens operacionais e estratégicas duradouras.

REFERÊNCIAS

ABATI, Gabriel Fischer. **Desenvolvimento de sistema de inspeção de materiais com uso de ultrassom**. Departamento de Engenharia Mecânica, Puc-Rio. 2016. Disponível em: https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/pibic/relatorio_resumo2016/relatorios_pdf/ctc/MEC/MEC-Gabriel%20Fischer%20Abati.pdf. Acesso em 11 de nov. 2023.

CAMERINI, Cesar Giron. **Desenvolvimento de sondas de correntes parasitas para detecção e quantificação de fase sigma em aço inoxidável duplex**. 2012. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

CASTRO, Ricardo de. **Apostila de vibrações mecânicas**, Rio de Janeiro, Junho 2018.

DORF, R. C.; BISHOP, R. H. **Sistemas de controle moderno**. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

FIGUEREDO, M. A. S; AIUB, M. M. **Inspeção de Soldas Circunferenciais em Tubulações com Metal de Base ou Clad de Inconel Utilizando Ultrassom Phased Array sem Remoção de Reforço**. In: Congresso Nacional de Ensaio Não Destrutivos e Inspeção, 2016. Anais... São Paulo (Brasil), 2016.

GARROCHO, Charles Tim Batista. **Blockchain é tudo que você precisa: a integração e comunicação descentralizada dos sistemas da Indústria 4.0**. 2022. 174 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022.

GÉRON, Aurélien. **Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems**. [S.l.]: “O’Reilly Media, Inc.”, 2017.

GITAHY, C. G. D. J. **Retomada da Indústria de Construção Naval Brasileira: Reestrutura e Trabalho**, Campinas, 2013. 195. Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/286903/1/Jesus_Claudia_naGuedesde_D.pdf. Acesso em: 12 de nov. 2019.

KAMIENSKI, Marcos Alexandre. **Análise experimental de hélices: Ensaio simplificado de tração estática**. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico de Joinville. Curso de Engenharia Naval, 2016.

NAKAGAWA, E. Y. et al. **Industry 4.0 reference architectures: State of the art and future trends**. Computers & Industrial Engineering, Elsevier, v. 156, p. 107241, 2021.

NGUYEN, D.-D.; ALI, M. I. **Enabling on-demand decentralized iot collectability marketplace using blockchain and crowdsensing**. In: IEEE. 2019 Global IoT Summit (GloTS). [S.l.], 2019. p. 1–6.

OLIVEIRA, Damião Gomes. **Ensaio não destrutivo**: Fundamentos e Aplicações. Monografia (Graduação) – UFPB/CT – João Pessoa, 2019. 46 f.: il.

PETITE, Fernanda Soares Vitor; SANTOS, Ricardo Caneloi dos; ASANO, Patricia Teixeira Leite. Aplicação de redes neurais artificiais na detecção e localização de faltas em sistemas de distribuição de energia elétrica.

Revista Interdisciplinar De Pesquisa Em Engenharia, v. 2, n. 10, p. 1–12, 2017.

SILVA, Alves da. **Diagnóstico de equipamentos de propulsão naval através de análise de vibração**. pós-graduação de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maio, 2016.

SOUZA, J. A. D.; MARTINS, G. M. **Eficiência Energética na operação de navios especiais de manutenção e inspeção submarina**. Unversidade Federal de Santa Maria – UFSM. Novo Hamburgo, p. 46. 2014.

ZHANG, Yang; HUANG, Tao; BOMPARD, Ettore Francesco. **Big data analytics in smart grids**: A review. Energy informatics, Springer, v. 1, n. 1, p. 8, 2018.

¹Discente do Curso Superior de Engenharia Eletrônica do Centro Universitário Uninter *Campus* Maricá e-mail: igormonteiro@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica**

Contato

Queremos te ouvir.

Conselho Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

